

ISSN (o): 3030-3362

N^o 3(12)

27.03.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

 [@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)
 +99893-343-13-14
 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.Yu.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

G.K.Obidova- p.f.b. PhD, dotsent, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Z.N.Khatamova- t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

D.M.Umurzakova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

L.P.Mamasaidov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

INGLIZ TILINI O'QITISHDA QO'LLANILADIGAN METODLAR

Kimsanova Nozima Mahfuzullo qizi

Farg'ona Davlat universiteti talabasi

Igamberdiyeva Shaxnoza Adxamovna

Farg'ona Davlat universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya: ushbu maqolada ingliz tili fanini o'qitishda yangi texnologiyalarning ahamiyati, fanning murakkablik darajasini hisobga olgan holda o'qituvchilardan darslarda interaktiv metodlardan foydalanib, o'quvchini fanga bo'lgan qiziqishini orttirishi haqida so'z yuritib, tilni oson o'rganish uchun bir necha o'yinlardan misollar keltiriladi.

Kalit so'zlar: interaktiv metod, o'yin, pedagog, texnologiya, grammatika, tajriba, innovatsiya, ko'nikma.

METHODS USED IN TEACHING ENGLISH

Kimsanova Nozima Mahfuzulla kizi

Student of Fergana State University

Igamberdiyeva Shakhnoza Adkhamovna

Doctoral student of Fergana State University

Abstract: this article talks about the importance of new technologies in teaching English, taking into account the complexity of the subject, teachers are required to always use interactive methods in the classroom to increase students' interest in the subject, and several games for easy language learning examples are given.

Keywords: interactive method, game, pedagogue, technology, grammar, experience, innovation, skill

Yurtimiz mustaqillikka erishib rivojlanishni boshlagandan beri chet tillarini o'rgatish va o'rganishga bo'lgan qiziqish ortdi. Barchaga ma'lumki kimki har tamonlama yutuk shaxs bo'lishni istasa, albatta, kamida bitta til o'rganishi shart.

Ayniqsa, hozirgi kunda chet tillarini o'rganish hayotimizning ajralmas qismiga aylandi va bolalarda bog'cha paytidan boshlab rus va ingliz tillarig abo'lgan qiziqish ortmoqda. Jamiyatd achet tili ta'limning asosiy tarkibiy qismiga aylanmoqda. Chunki mamlakatimizni rivojlanayotgan davlatlar qatoridan , rivojlangan davlatlar qatoriga qo'shish bizning qo'limizda. Shu jumladan, ko'zlagan maqsadimizga erishish o'qituvchilarning amaliy metodlari va pedagogik mahoratlariga bog'liq. Dars davomida axborot texnologiyalari va interaktiv metodlardan foydalanish mavzuni yanada yaxshiroq tushunishga yordam beradi va bolalarni fanga bo'lgan qiziqishini yanada orttiradi va bola dunyoga har tamonlama boqishni o'rganadi. Ingliz tilini o'rgatishda bolaning bilim va salohiyat darjasidan kelib chiqqan holda guruhlarga bo'lib, bosqichma-bosqich o'rgatish yanayam maqsadga muvofiq bo'ladi.

Adabiyotlar tahlli va metodologiya

Chet tilini o'qitish metodikasi yosh fanlardan biri hisoblanib, uning paydo bo'lganiga taxminan ikki yuz yil bo'lgan bo'lsada, fanda chuqur izlanishlar olib borildi. Jamiyat rivojlana borishi bilan doimo yangi metodlar vujudga kelishi muqarrar ekanligini e'tirof etmoq lozim.

Ma'lumki, metod – metodika tushunchasi grek-lotin “methodos-methodus” so'zidan olingan bo'lib, maqsadga eltuvchi yo'llar, usul ma'nosini anglatadi.

Chet tillarini o'rganish va o'qitishda bir qancha metodlar mavjud. Ularning ba'zilar - grammatik tarjima, o'yin va kommunikativ metodi. Grammatik tarjima metodi Evropada XIX asrda ingliz va fransuz tillarini gimnaziyalarda o'qitish uchun qo'llanilgan. Namuna sifatida gimnaziyalarda o'qitilgan qadimgi grek va lotin tillari xizmat qilagan.

Grammatik tarjima metodida grammatkaga katta e'tibor berilgan. Kim grammatikani egallab olsa, demak, u chet tilini bilgan hisoblangan. Grammatik tarjima metodida dars bosqichlari quyidagi tartibda o'tadi:

1. Kirish bosqichi:

Grammatika taqdimoti.

2. Mashq bosqichi:

Grammatik o'quv materialini asosida gaplar tuzish.

3. Amalda qo'llash bosqichi:

1. O'qish .

2. Yozish.

4. Tarjima (o'quv materialini grammatika va so'z boyligi asosida amalda qo'llaniladi).

Agar biz GTM asosida yaratilgan darsliklarga nazar tashlasak, darslikda dastlab biron-bir mavzuga oid mavzu berilgan. Matnga tegishli bir yoki ikkita mashqlar berilgan. Mashqlar esa „matinni hikoya qilib bering“ yoki „savollarga javob bering“ tarzida bo'lgan. Matnni to'la og'zaki nutqga olib chiqish uchun oddiydan murakkabga yo'naltirilgan mashqlar mavjud bo'lmagan. So'ngra ma'lum bir qoida berilgan. Barcha mashqlar esa grammatik qoidalarga yo'naltirilgan. Mashqlar ketma-ketlik darajasiga ham mutlaqo e'tibor berilmagan. Natijada gapirish va eshitish rivojlanmay qolgan. Shu sababli grammatik tarjima metodi bilan ta'lim olgan o'quvchilarning og'zaki nutqlari rivojlanmay qolgan. [1] shu sababli o'quvchilar o'z o'rganish qobiliyatlarini hisobga olgan holda o'rganish metodini tanlashi lozim. Aks holda ko'zlagan maqsadlariga yetishish yo'lida ma'lum bir qiyinchiliklarga duch kelishlari mumkin.

Har bir pedagogning o'ziga yarasha dars o'tish usul va metodlari mavjud. Bir o'qituvchi bilgan metodni boshqasi bilmasligi mumkin. Hozirgi kunda talab qilinayotgan darslar, ayniqsa ingliz tili darslari pedagogdan ko'plab interaktiv metodlarni bilishni talab qilmoqda.

Muhokama va natijalar

Bo'lg'usi pedagoglarning kreativ funksiyalarini rivojlantirishga ko'maklashuvchi innovatsion usullar yangiligi darajasiga ko'ra bir gancha shakllarda namoyon bo'ladi: absolyut daraja; lokal-absolyut daraja; shartli daraja; subyektiv daraja. Innovatsion pedagogik yangiliklarni ommaviy tarzda amaliyotda qo'llash ulari baholashning me'zoni sifatida talgin etiladi. Bu asosan o'quv jarayonining texnik ta'minoti va o'qituvchi faoliyatining o'ziga xosligi bilan bog'liq [2].

Ommaviy pedagogik tajribalarda pedagogik innovatsiyalarni ijodiy qo'lash alohida o'qituvchilar ish faoliyatining boshlang'ich bosqichida namoyon bo'ladi. Mazkur innovatsiyalar tajriba-sinovdan o'tkazilib, obyektiv baholangandan so'ng ommaviy tarzda qo'llash uchun taqdim etiladi [3]. Keng ommalashgan, ijobiy natijalarga erishish imkonini beradigan innovatsion usullardan foydalangan holda bo'lajak o'qituvchilarning kreativ funksiyalarini rivojlantirish maqsadga muvofiq bo'ladi.

O'qituvchining innovatsion faoliyatini o'rganishga yo'naltirilgan tashxislash metodlari ham rang-barangdir. Tashxislash metodlaridan foydalanish o'qituvchi faoliyatining kuchli jihatlarni namoyon qiladi [4]. Shuning uchun ham bo'lajak o'qituvchilarni tashxislashning zamonaviy metodikalari bilan qurollantirish davr talabidir. Bo'lg'usi pedagoglarning kasbiy ehtiyoj va xohishlarini hisobga olgan holda ularda kasbiy-pedagogik etikani shakllantirish

va uzluksiz rivojlantirishga yo‘naltirilgan to‘laqonli maqsadli faoliyatni amalga oshirish lozim.

Bundan tashqari ko‘p o‘quvchili sinflarda o‘qituvchilar bemaolol “6x6x6” metodini qo‘llashlari mumkin. “6x6x6” metodi yordamida bir vaqtning o‘zida 36 nafar o‘quvchini muayyan faoliyatga jalb etish orqali ma‘lum topshiriq yoki masalani hal etish, shuningdek, guruhlarning har bir a‘zosi imkoniyatlarini aniqlash, ularning qarashlarini bilib olish mumkin. Bu metod asosida tashkil etilayotgan mashg‘ulotda har birida 6 nafardan ishtirokchi bo‘lgan 6 ta guruh o‘qituvchi tomonidan o‘rtaga tashlangan muammoni muhokama qiladi. Belgilangan vaqt nihoyasiga yetgach o‘qituvchi 6 ta guruhni qayta tuzadi. Qaytadan shakllangan guruhlarning har birida avvalgi 6 ta guruhdan bittadan vakil bo‘ladi. Yangidan shakllangan guruh a‘zolari o‘z jamoadoshlariga guruhi tomonidan muammo yechimi sifatida taqdim etilgan xulosani bayon etib beradilar va mazkur yechimlarni birgalikda muhokama qiladilar. “6x6x6” metodining afzallik jihatlari quyidagilardir:

- guruhlarning har bir a‘zosining faol bo‘lishiga undaydi;
- ular tomonidan shaxsiy qarashlarning ifoda etilishini ta‘minlaydi;
- guruhning boshqa a‘zolarining fikrlarini tinglay olish ko‘nikmalarini hosil qiladi;
- ilgari surilayotgan bir necha fikrni umumlashtira olish, shuningdek, o‘z fikrini himoya qilishga o‘rgatadi.

Eng muhimi, mashg‘ulot ishtirokchilarining har bir qisqa vaqt (20 daqiqa) mobaynida ham munozara qatnashchisi, ham tinglovchi, ham ma‘ruzachi sifatida faoliyat olib boradi.

Ushbu metodni 5, 6, 7 va 8 nafar o‘quvchidan iborat bo‘lgan bir necha guruhlarda qo‘llash mumkin. Biroq yirik guruhlar o‘rtasida “6x6x6”metodi qo‘llanilganda vaqtni ko‘paytirishga to‘g‘ri keladi. Chunki bunday mashg‘ulotlarda munozara uchun ham, axborot berish uchun birmuncha ko‘p vaqt talab etiladi. So‘z yuritilayotgan metod qo‘llanilayotganda mashg‘ulotlarda quruhlar tomonidan bir yoki bir necha mavzuni qilish imkoniyati mavjud.

“6x6x6” metodidan ta‘lim jarayonida foydalanish o‘qituvchidan faollik, pedagogik mahorat, shuningdek, guruhlarni maqsadga muvofiq shakllantira olish layoqatiga ega bo‘lishni talab etadi. Guruhlarning to‘g‘ri shakllantirilmaligi topshiriq yoki vazifalarning to‘g‘ri hal etilmasligiga sabab bo‘lishi mumkin. [5]

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, o‘qituvchi tomonidan o‘tkaziladigan ushbu metodlar ingliz tilini yanada puxta o‘rganish usullaridan bo‘lib, dars

jarayonlarida muhim ahamiyat kasb etadi. Bunday metodlardan foydalanish o'quvchining fanga bo'lgan ishtiyoq va qiziqishlarini yanada orttiradi, jamoa bo'lib ishlash, bir birining fikriga quloq solib, uni hurmat qilish, nutqiy qobiliyatini o'stirish, o'z fikrini qo'rqmasdan bayon eta olish kabi mahoratlarni kamol toptiradi. Bunda o'qituvchi o'quvchilarining qiziqishlaridan kelib chiqqan holda o'yin metodlaridan foydalanishi maqsadga muvofiq.

REFERENCES

1. M.Xodjayev, M.Qahhorova. Chet tili o'qitish metodikasi. – T.: “Fan va texnologiya”, 2013,5-6-b.
 2. Talipov, N. X., & Aliev, N. S. (2021). The importance of perspective in teaching art to future fine arts teachers. *Asian Journal of Multidimensional Research (A.JMR)*, 10(2), 97-103. DOI: <http://dx.doi.org/10.5958/2278-4853.2021.00051.3>
 3. Akhmedov, M. U., & Kholmatova, F. (2021). FORMATION OF CREATIVE PROCESSES IN STUDENTS THROUGH TEACHING COMPOSITION IN FINE ARTS. <https://doi.org/10.36074/logos-09.04.2021.2.03>
 4. Bulatov, C. S., & Jabbarov, R. R. (2010). Philosophical and psychological analysis of works of fine arts (monograph). Science and Technology Publishing House.
 5. G.Sannayeva. Ingliz tili fanini o'qitishda yangi interfaol metodlarning ahamiyati va samaradorligi. *Scientific journal impact factor. Volume 1. Issue 9. ISSN 2181-1784. SJIF 2021:5.423. 680-681-b*
- 1.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 03. 2024	Vol. 02. Iss. 03. 2024	Том 02. Вып. 03. 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Научно-методический журнал “ Исследования и внедрение ”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 03. 2024	Vol. 02. Iss. 03. 2024	Том 02. Вып. 03. 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.